

AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR CRIANÇAS COM BAIXO RENDIMENTO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.8151394

Erika Keylanne de Lima Oliveira

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal -MA. erikakeylanne08@gmail.com

Flávia Raele Rodrigues Mesquita

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal -MA. flaviaraele.mesquita@gmail.com

Maria Clara Silva de Almeida

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal -MA. clarinhamari22@gmail.com

Maysa Cristina de Oliveira Romão

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal -MA. maysacris025@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências Sociales(FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

Yasmin Coelho Oliveira

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal -MA. coelhoyasmin364@gmail.com

RESUMO

Este artigo tem como objetivo abordar as dificuldades de aprendizagem que surgem no dia a dia da sala de aula com as crianças. Em vista disso, trata-se de uma pesquisa qualitativa para entender de que forma o professor pode ajudar o aluno utilizando

métodos eficazes para uma boa aprendizagem, discutindo o desenvolvimento da linguagem e fala. Busca também apresentar-se como um guia para a escola, de modo a amparar o aluno com baixo rendimento, é o âmbito escolar que está inteiramente ligado com a forma que a criança irá desenvolver-se no processo de socialização e aprendizagem na escola. Para entender como é possível resolver este problema, é fundamental levantar uma série de questões como causas desses empecilhos para, assim, ser solucionado, levando em conta que cada criança tem uma personalidade e vivem em ambientes diferentes. É preciso também falar sobre um dos primeiros passos para identificar alguma dificuldade na aprendizagem: a busca pelo auxílio de um profissional. Não é possível ajudar as crianças sem antes ter um diagnóstico preciso e entender quais são os melhores métodos para atender às suas necessidades. Portanto, é imprescindível a colaboração e compreensão de pais e professores, no intuito de apresentar o apoio fundamental para o desenvolvimento educacional das crianças.

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem. Criança. Sala de aula.

ABSTRACT

This article aims to address the learning difficulties that arise in the classroom with children. In view of this, it is a qualitative research to understand how the teacher can help the student using effective methods for good learning, discussing the development of language and speech. It also seeks to present itself as a guide for the school, in order to support the student with low performance, it is the school environment that is entirely connected with the way that the child will develop in the process of socialization and learning at school. To understand how it is possible to solve this problem, it is essential to raise a series of questions as the causes of these obstacles in order to solve them, taking into account that each child has a personality and lives in different environments. It is also necessary to talk about one of the first steps to identify any difficulties in learning: seeking help from a professional. It is not possible to help children without first having an accurate diagnosis and understanding what are the best methods to meet their needs. Therefore, the collaboration and understanding of parents and teachers is essential, in order to provide fundamental support for the educational development of children.

Keywords: Learning difficulties. Child. Classroom.

INTRODUÇÃO

Atualmente baixo rendimento escolar tem sido motivo de preocupação, tanto para os educadores, quanto para a família do educando, pois tem se tornado frequente em um determinado momento da vida da criança e há muitos motivos para que isso aconteça.

É comum que, na educação infantil e no ensino fundamental, os alunos não se dediquem aos estudos devido a vários fatores. Podemos citar um fator importante que pode ser atribuído à falta de interesse pelos estudos, sendo esta a imaturidade escolar, pois geralmente nessa faixa etária da vida da criança e do adolescente, entre

seus 6 a 17 anos, é um hábito permanecer horas utilizando aparelhos eletrônicos e isso causa desinteresse nos estudos por conta dos efeitos prejudiciais provocados pela exposição excessiva às telas.

De acordo com a neuropediatra Ellen Balielo Manfrim, Diretora clínica da INTEGRAR - Clínica de Saúde Interdisciplinar, em Santa Cruz do Rio Pardo-SP, o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e social da criança é gerado desde o nascimento até aos 6 anos de idade.

Nesse período, o cérebro motor precisa ser desenvolvido por meio de estímulos e interações sociais, logo, devido a esses maus hábitos, o processo é interferido e é possível notar que desde cedo, antes mesmo de entrarem na escola, as crianças já apresentam sintomas como déficit de atenção, hiperatividade e irritabilidade provocados pela falta de estímulos ambientais.

No âmbito educacional, o resultado no baixo rendimento escolar costuma vir através de notas baixas nas avaliações, tal empecilho é o sinal que mais chama a atenção dos pais no que se refere ao seu filho e a aprendizagem na escola. Ao presenciar esses sinais, é importante que os professores busquem conversar com os responsáveis acerca da produtividade da criança em sala de aula e discutir meios necessários para ajudá-la, a fim de entender o que está acontecendo e definir o método que mais se adequa para suprir as necessidades do aluno.

Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo analisar mais profundamente de que forma os docentes da educação infantil e os pais podem contribuir para promover a mudança deste cenário. Em outras palavras, pretendemos discutir sobre as dificuldades que os estudantes do ensino infantil enfrentam e contribuir com soluções que possam ajudar, não só os discentes, mas também todos os envolvidos, desde o contexto familiar até o contexto escolar.

PRINCIPAIS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM

Como foi citado anteriormente, em relação a solução para o problema do baixo rendimento escolar, é necessário entender o que são esses problemas existenciais e como isso acontece, para então assim tomar medidas eficazes para ajudar o aluno. É preciso enfatizar que problemas de aprendizagem são condições que afetam as funções cognitivas, o pensamento, a memória e o raciocínio, que está relacionada ao processo de aprendizagem, dificultando a compreensão de informações, gerando

problemas de leitura, interpretação de conteúdos, cálculos e concentração. Normalmente, é possível observar esses problemas na infância logo na Educação Infantil e nos anos iniciais; quando não são percebidas nessa fase, elas podem afetar negativamente a vida adulta com relação a sua vida profissional. Devido a isso, é recomendável que haja uma intervenção precoce de acordo com a necessidade da criança para diminuir os impactos desses problemas em sua vida, melhorando suas funções cognitivas.

Resumindo, problemas de aprendizagem são efeitos das disfunções neurológicas que interferem no funcionamento de certas partes do cérebro. Em outras palavras, pode ser chamado de transtorno do neurodesenvolvimento. São diversos os fatores que podem levar isso a acontecer, exemplo disso são fatores hereditários, que são características humanas transmitidas para os descendentes de pais a filhos.

Pode ser associado também a síndromes genéticas, como síndrome de Down, a síndrome de Lesch – Nyhan, transtorno do espectro Autista (TEA), déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Outros possíveis fatores relacionados a esses problemas podem ser lesões cerebrais traumáticas originadas de acidentes, assim como o conflito familiar, sendo esse considerado o principal fator que causa a dificuldade da criança em aprender.

Como foi apresentado diversos elementos para os problemas de aprendizagem, os pais são orientados a buscar ajuda de um psicopedagogo, no qual ele poderá analisar a situação dando um diagnóstico para o tratamento desses problemas de aprendizagem. Podemos classificar alguns transtornos de comum em sala de aula.

1) Disgrafia

A criança que apresenta esse tipo de transtorno possui dificuldade de ler e compreender qualquer tipo de conteúdo escrito; não reconhece as letras, símbolos gráficos e fonemas. Dessa maneira, não consegue desenvolver uma conclusão lógica do que foi lido.

2) Dislalia

É caracterizado pela dificuldade na escrita das palavras e frases de forma coerente; apresenta erros de ortografia e acentuação. Pode também trocar letras de lugar por não conseguir identificar a diferença entre elas.

FAMÍLIA, ESCOLA E APRENDIZAGEM

É fato que a aprendizagem é um processo bastante complexo e que necessita de muito esforço para a obtenção de sucesso no que diz respeito ao desenvolvimento dos alunos. Muito se comenta sobre como a escola é responsável por ensinar as crianças, mas pouco se fala sobre o quanto é importante o papel da família como parte desse progresso, que tem como responsabilidade ensinar, educar e auxiliar na formação de valores éticos e morais que são fundamentais para a convivência em sociedade.

O meio familiar é o primeiro espaço que a criança tem contato desde o seu nascimento, no qual passa a maior parte de seu tempo interagindo com o ambiente e as pessoas presentes nele. Ao estar presente nesse ambiente, a criança funciona como uma esponja que irá reter boa parte do que é a ela ensinado, conscientemente ou inconscientemente, por isso é muito importante que os membros familiares estejam atentos a tudo aquilo que pode estar sendo transmitido para a criança, pois influenciará sua conduta e, conseqüentemente, afetará como ela se relaciona na escola.

Nesse contexto, é possível trazer à tona o pensamento sobre aprendizagem do psicólogo e pensador russo Lev Vygotsky, no qual defende em sua teoria da mediação que o contexto histórico, social e cultural influencia diretamente no aprendizado de cada indivíduo. Desde o seu nascimento, o ser humano possui a necessidade de interagir com as pessoas e o ambiente em que está inserido, dessa maneira, ele é incorporado à cultura do seu convívio e, assim, começa a se desenvolver.

Na teoria de Vygotsky, o adulto tem a função imprescindível de mediar a criança na sua infância, pois é nesse período que os processos psicológicos precisam ser desenvolvidos através de interações interpessoais, ou seja, é a interação com as pessoas e o meio em que vive.

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da solução de problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKI, 2007, p. 58).

À medida que a criança cresce, essa interação se torna intrapsíquica, no qual o indivíduo já construiu uma base de conhecimentos adquiridos em seu grupo familiar,

formando aos poucos a capacidade de enxergar, entender e buscar conhecer o mundo através da sua perspectiva juntamente com os valores familiares que exercem influência na sua personalidade e visão de mundo. A partir disso, é possível concluir que a aprendizagem é iniciada antes mesmo do estudante entrar na escola e todos os fatores que envolvem esse processo são de extrema importância para que ele possa se desenvolver bem no âmbito escolar.

Discutido a importância da participação da família em relação ao aprendizado do filho, a escola ainda exerce grande importância e influência no comportamento e na formação intelectual e social do aluno. É no âmbito escolar que os indivíduos interagem uns com os outros e compartilham todos aqueles conhecimentos que trouxeram consigo de casa, eles se conhecem e aprendem a lidar com o convívio social.

Na sala de aula, o professor é o mediador do conhecimento para o indivíduo que ainda está descobrindo novos saberes e formando suas próprias ideias. Além de ensinar, ele precisa também observar o desempenho do educando e guiá-lo na melhor direção possível. Nessa questão, o educador precisa estar consciente acerca das relações familiares do estudante e também manter constante contato com a família para que possam discutir sobre os empecilhos que podem estar dificultando o progresso da criança, assim como a família também deve estar consciente do que se passa com seu filho na escola.

É bastante recorrente que ocorra muitas falhas na comunicação entre os professores e os pais dos alunos, pois muitas vezes nenhum deles consegue estabelecer uma forma de comunicação clara que satisfaça as dúvidas de ambos os lados. Uma das maiores barreiras nesse quesito é a correria do dia a dia, em que os pais não conseguem dar a devida atenção para o que está acontecendo em sala de aula e os professores não encontram uma maneira adequada de repassar o que precisam para os pais. É nesse momento que a tecnologia se torna grande aliada, mas ainda é crucial que as conversas ocorram regularmente de maneira presencial.

Por isso, a comunicação e compreensão da família é extremamente importante para que o professor possa trabalhar com métodos mais eficazes para o aluno, mantendo os responsáveis sempre conscientes da evolução ou regressão do seu filho, afinal, a aprendizagem na escola é apenas uma longa extensão dos ensinamentos recebidos em casa, pois assim como diz o beletrista brasileiro Osiel Basílio "A escola é a segunda casa e a casa é a primeira escola", ou seja, é uma

relação que só funciona em conjunto e que estão interligadas, criando a harmonia necessária para que pais e professores sejam capazes de suprir as necessidades da criança. Sem essa harmonia, lacunas profundas são criadas no processo de aprendizagem do aluno, que podem acarretar consequências negativas na carreira do estudante e na sua carreira profissional na fase adulta.

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR NA INFÂNCIA

A psicomotricidade é a ciência que estuda uma pessoa por meio do seu corpo em movimento, trazendo em consideração o seu mundo interior e exterior, e tem como objetivo se relacionar através da ação, como um meio de tomada de consciência que une o ser corpo, o ser mente, o ser espírito, o ser natureza e o ser sociedade.

Ela tem como base uma criação unificada de pessoa, isso englobando as interações cognitivas, sensório-motor e psíquicas na percepção das capacidades de ser e de se expressar em uma circunstância. A psicomotricidade é um conjunto de estudos que permite o desenvolvimento do ato motor humano, ou seja, fazendo a eficácia do corpo. Os três conhecimentos básicos da psicomotricidade são: movimento, intelecto e afeto, sendo estruturada por três pilares: o querer fazer (emocional) - sistema límbico; o poder fazer (motor) - sistema reticular; e o saber fazer (cognitivo) - córtex cerebral.

Vygotsky entende que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da linguagem. Ele defende que, por mais que um indivíduo tenha biologicamente potencial de se desenvolver, se ele não interagir com os outros, não se desenvolverá como poderia. É por meio das representações simbólicas que a cultura negocia o sentido das coisas, que realiza a mediação entre um objeto ou uma realidade e a sua compreensão, atuando como uma tradução (CAMILLO; MEDEIROS, 2018).

A psicomotricidade pode ser entendida em pequenas ações e em atividades que proporcionam o aumento da motricidade da criança, objetivando o crescimento e o domínio do seu próprio corpo. Dessa maneira, refere-se a um cuidado fundamental e básico para a ampliação de todas as áreas importantes do crescimento do aluno. Utiliza o corpo para demonstrar o que sente, no entanto, tem muitas outras atividades que dependem da psicomotricidade para fazer parte da vida infantil, como andar de

bicicleta, desenhar, pular corda, equilibrar objetos, brincar de bola e qualquer outra atividade que envolva a coordenação motora.

MATERIAIS QUE CONTRIBUEM PARA EXPERIÊNCIAS MOTORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Vygotsky (2007) defende que o aprendizado do indivíduo não pode ser dissociado do contexto histórico, social e cultural em que está inserido. Para aprender, elaborar conhecimentos e para se autoconstruir, o ser humano precisa interagir com outros membros de sua espécie, com o meio e também com a cultura. Para o autor, as relações sociais podem se tornar aprendizado via mediação, a qual é definida pela ação que se interpõe entre sujeito e objeto de aprendizagem.

Existem alguns materiais que podem colaborar para que as experiências motoras dos alunos evoluam e, desse modo, eles se desenvolvam sem muitas dificuldades. Esses materiais no ambiente escolar são: túneis para os alunos percorrerem, papéis de todos os formatos e cores, instrumentos musicais ou que proporcionem algum tipo de som.

Quando a psicomotricidade não é desenvolvida da forma correta e eficaz, pode resultar em consequências danosas ao desenvolvimento do discente. Porém, é importante deixar claro que ela não está apenas relacionada ao movimento, mas trata-se de um processo complexo que engloba a educação de movimentos e, em decorrência, é observada a melhora na utilização das capacidades psíquicas, é por isso que o movimento está ligado ao aspecto mental. No momento em que o professor compreende que a educação através do movimento é uma peça fundamental do edifício pedagógico, ele auxilia a criança a resolver com maior facilidade os problemas atuais de sua escolaridade e o prepara para sua futura vida adulta.

A importância que a psicomotricidade tem é que ela possibilita a criança a livre expressão de sentimentos, pensamentos, conceitos, ideologias, além do trabalho corporal realizado pela psicomotricidade que auxilia nos processos de aprendizagem. Ela procura superar obstáculos e prevenir possíveis inaptações dos alunos, e tem como o propósito principal o incentivo da prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

“A teoria histórico-cultural compreende o desenvolvimento humano como resultado da apropriação da cultura humana historicamente elaborada, por outras palavras considera que o homem é um ser histórico, resultante de suas relações sociais e culturais, que se desenvolve a partir das interações que faz com o meio a que pertence” (SANTOS, 2013, p. 50).

De modo eventual, o educador se depara com alunos que possuem alguma dificuldade em aprender, ou seja, a criança é impossibilitada de ter o mesmo desempenho em relação às outras crianças. Algumas dessas objeções podem estar relacionadas à estratégia pedagógica, podendo assim ser facilmente superada. Requer-se uma atenção maior no desenvolvimento de aprendizagem da criança, considerando que cada criança tem seu próprio tempo e forma de aprender. Então, como favorecer a aprendizagem do educando?

1) Reconheça as dificuldades do aluno

No primeiro instante, é relevante identificar por meio da observação as dificuldades e necessidades enfrentadas pela criança. Para que o desempenho escolar não seja agravado, é importante acompanhá-lo de perto. Sua dificuldade pode ser constatada por meio da ortografia inadequada, esquecimento constante do material ensinado em sala de aula, dificuldades de leitura, mau comportamento e transtorno do desenvolvimento da coordenação.

2) Tornar o material didático acessível

Se atualmente a escola está em constante transformação, tornar acessível o material em sala de aula é essencial para alcançar a aprendizagem do aluno. Algumas mudanças podem ser feitas no material de didático, podendo assim tornar a aprendizagem compreensível para os alunos com dificuldades.

A seguir, alguns exemplos de materiais didáticos que podem ser usados para melhoria da aprendizagem:

- Usar ilustrações para reforçar os sentidos dos textos.
- Usar músicas, danças, jogos, etc. para melhor compreensão do assunto a ser ensinado.

3) Jogos e Atividades Lúdicas

Atividades lúdicas podem desenvolver a criatividade do educando, dando para a criança a oportunidade de desenvolver a curiosidade e a concentração. Atividades e jogos podem ser capazes de despertar o interesse do aluno a experimentar, inventar, descobrir e adquirir habilidades, levando-o ao progresso na aprendizagem, pois suas habilidades e inteligência estão sendo desenvolvidas a partir de métodos prazerosos para a criança. Exemplos de atividades e jogos para as crianças, usados na sala de aula e também podendo ser utilizados fora dela, são a pintura, leitura, massinha de modelar, quebra-cabeça, entre outros.

4) Alteração das estratégias.

Expor o mesmo conteúdo em formato diversificado auxilia o aluno com dificuldade a compreender melhor. Se não obter a compreensão do aluno na primeira vez, apresente novamente o que foi ensinado, mudando a forma de ensinar, falar e apresentar, por meio de instrumentos como: vídeo e resoluções de problemas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como principal objetivo investigar as principais dificuldades que são enfrentadas por crianças com baixo rendimento escolar. Durante a pesquisa, foi possível analisar quais são esses problemas e de que forma refletem no âmbito escolar, nota-se que a família e a escola apresentam um grande impacto na vida da criança e é por conta disso que precisa haver uma relação entre ambas as partes para que a criança tenha um desenvolvimento significativo, no qual posiciona ao professor a função de mediar o conhecimento dessa criança, guiando na melhor direção possível para se obter ótimos resultados no que se refere à aprendizagem.

No decorrer deste estudo, foram feitas análises de vários conceitos, como o conceito de psicomotricidade, que estuda uma pessoa por meio do seu corpo em movimento. Ela tem como base uma criação unificada do indivíduo, ou seja, isso engloba as interações cognitivas, sensório motoras e psíquicas. A organização da educação psicomotora é a base para o sistema intelectual e de aprendizagem, sendo de extrema importância que a escola e a família trabalhem o desenvolvimento psicomotor com as crianças, pois quando a psicomotricidade não é desenvolvida da maneira correta, pode resultar em consequências danosas ao desenvolvimento da criança.

Além disso, foi possível perceber também que as habilidades socioemocionais possuem grande influência e significado na vida da criança, e precisa ser trabalhado no ambiente em que ela convive, ou seja, tanto em seu lar quanto na escola. Como solução para este problema, é de suma importância o desenvolvimento de estratégias de ensino, especialmente para crianças que apresentam esses problemas de aprendizagem, por meios de materiais didáticos como jogos e atividades lúdicas que tornam o ensino mais acessível àquela criança que possui tais dificuldades.

Por fim, este trabalho visa contribuir para o conhecimento dos leitores através do entendimento e análise acerca dos problemas que levam as crianças a terem um baixo rendimento escolar, além da maneira como professores e pais podem ajudar nesse processo delicado e muito importante para a evolução escolar dos estudantes da educação infantil. Assim, os professores fornecem aos alunos direcionamento e discernimento suficiente para que não sofram as consequências de uma educação precária e acarretem problemas que estarão presentes em todo o seu período escolar até a vida adulta.

REFERÊNCIAS

A Importância da Família para o Desenvolvimento Infantil e para o Desenvolvimento da Aprendizagem. **Revista Científica intraciência**. Disponível em: <https://uniesp.edu.br/sites/biblioteca/revistas/20200522115524.pdf>. Acesso em: 16 mai 2023.

A importância do lúdico na Educação Infantil. **Brasil Escola**. Disponível em: <https://monografias.brasilecola.uol.com.br/educacao/a-importancia-ludico-na-educacao-infantil.htm>. Acesso em: 19 mai 2023.

A psicomotricidade para a aprendizagem na educação infantil. **Estude sem Fronteiras**. Disponível em: https://blog.estudesemfronteiras.com/a-psicomotricidade-para-a-aprendizagem-na-educacao-infantil/?gad=1&wbraid=CIAKCQjw9pGjBhDdARI_AGIsFUXjzLPAKPn0_inIPkrQ94kfjEHLI09t68JNzxLd6xp9rhFe-Aq1MwV0Eus9st0FOuRyN4seW73fAOdGglawg. Acesso em: 19 mai 2023.

As contribuições da Teoria da Aprendizagem de Lev Vygotsk para o Desenvolvimento da Competência em informação. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**. Disponível em: [https://brapci.inf.br/index.php/res/download/169462#:~:text=Vygotsky%20\(2007\)%20defende%20que%20o,e%20tamb%C3%A9m%20com%20a%20cultura](https://brapci.inf.br/index.php/res/download/169462#:~:text=Vygotsky%20(2007)%20defende%20que%20o,e%20tamb%C3%A9m%20com%20a%20cultura). Acesso em: 05 fev 2023.

CAMILLO, C. M.; MEDEIROS, L. M. **Teorias da educação**. Santa Maria, RS: UFSM, NTE, 2018.

Estratégias para alunos com dificuldade de aprendizagem. **Ponto didática**. Disponível em: https://pontodidatica.com.br/estrategias-alunos-dificuldade-aprendizagem/?doing_wp_cron=1683473652.7086870670318603515625. Acesso em: 19 maio 2023.

Família e Escola: por que é importante eles andarem juntos? **Eleva plataforma**. Disponível em: <https://blog.elevaplataforma.com.br/familia-e-escola/>. Acesso em: 19 mai 2023.

Jogo como recurso de aprendizagem. **Revista da Associação Brasileira de psicopedagogia**. Disponível em: <https://www.revistapsicopedagogia.com.br/detalhes/210/o-jogo-como-recurso-de-aprendizagem#:~:text=Jogando%20a%20crian%C3%A7a%20experimental%2C%20inventar,e%20sua%20afetividade%20se%20harmonizem>. Acesso em: 02 fev 2023.

O que é Desenvolvimento Socioemocional e qual a sua importância para a educação? **Colégio Raízes**. Disponível em: <https://colegioraizes.com.br/o-que-e-desenvolvimento-socioemocional-e-qual-a-sua-importancia-para-a-educacao/?amp=1>. Acesso em: 19 mai 2023.

Os principais tipos de problemas de aprendizagem. **Educa mais Brasil**. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/os-principais-tipos-de-problemas-de-aprendizagem>. Acesso em: 19 mai 2023.

Relação Família/Escola: uma parceria importante no processo de ensino e aprendizagem. **Meu Artigo, Brasil Escola**. Disponível em: <https://m.meuartigo.brasilecola.uol.com.br/amp/pedagogia/relacao-familia-escola-uma-parceria-importante-no-processo.htm>. Acesso em : 20 abr 2023.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 7. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2007. 182 p. (Psicologia e Pedagogia).

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e linguagem**. 2. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1998. 194 p. (Psicologia e pedagogia).